

UMA NOVA VERSÃO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL

Fernando Dias de Avila-Pires e Márcia Grisotti***

Delaporte, François. *La Maladie de Chagas. Histoire d'un fléau continental*. Paris: Payot, 1999. 219 p.

Delaporte, François. *A Doença de Chagas. História de uma calamidade continental*. Tradução: Cecília da Rosa Pereira e Leonora Portela de Assis. Ribeirão Preto: Holos, 2003. 129 p.

Herdeiro da tradição histórico-arqueológica de Michel Foucault bem como das análises histórico-epidemiológicas de Georges Canguilhem, atualmente professor de Filosofia na Universidade de Picardie-Jules-Verne (França), o pesquisador François Delaporte é autor de importantes estudos, com destaque para as histórias da fisiologia vegetal no século XVIII, da epidemia de cólera em Paris (1832) e da febre amarela. Neste livro, o autor apresenta novas interpretações sobre a constituição da doença de Chagas no Brasil, discutindo as possibilidades para o “descobrimento” de algo novo na ciência.

Seguindo um padrão de investigação histórico-arqueológico que problematiza e destaca a noção de continuidade, ao evidenciar a multiplicação de rupturas nas idéias (as séries, os recortes, os limites, as especificidades cronológicas, os erros, entre outros), Delaporte analisa a história de uma pesquisa, cujo projeto surgiu através do desvio de sua primeira linha de atuação, balizada por acidentes de percurso e marcada pelos jogos do acaso e do erro.

Ao contrário dos historiadores que procuram analisar os períodos históricos de forma linear, como se os episódios revelassem equilíbrios estáveis e difíceis de serem rompidos, Delaporte mostra que a necessidade, que comanda a proposição de um problema científico, os conceitos utilizados e a escolha dos meios colocados em marcha não decorrem de uma trama causal pré-estabelecida. Ele questiona um mito epistemológico, revelando que o método

* Departamento de Medicina Tropical Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. E-mail: favila@matrix.com.br

** Departamento de Ciências Sociais Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis

científico muitas vezes se encaixa dentro de um sistema de relações que não tem, necessariamente, um vínculo com a realização de um projeto.

No curso deste estudo, Delaporte analisou em profundidade o sistema lógico da descrição do ciclo do parasito, da clínica da doença e de sua epidemiologia, a partir de documentos históricos originais. Para ele, esta pesquisa, que encontra seu objeto (um tripanossomo patogênico) e forma seu projeto (a pesquisa que ele determina), é feita a partir do acaso e do erro: em 1910, a identificação das formas flageladas no intestino do barbeiro leva à descoberta de um tripanossomo patogênico e da suposta doença que ele provocaria, a **tireoidite parasitária**. Mas precisou-se esperar até 1935 para se conhecer a entidade que corresponde, em definitivo, à **tripanossomíase americana** atual.

Para os historiadores, segundo Delaporte, Chagas teria elucidado o ciclo evolutivo do parasito, descrito as diferentes formas clínicas da doença e anunciado a existência de um vasto flagelo. Mas, para Delaporte, essa reconstituição histórica é falsa porque oculta os erros e acidentes ocorridos no processo de constituição da doença que recebeu o seu nome.

A formação do conceito de tireoidite parasitária supõe a articulação de três processos: o da identificação do parasito (e o estudo posterior de seu ciclo evolutivo), um estudo anátomo-clínico e uma enquete epidemiológica.

Em relação à identificação do parasito, Delaporte considera que o primeiro caminho seguido por Chagas é alheio ao campo médico. A descoberta das formas críditais no intestino do barbeiro é inicialmente associada àquela de um tripanossomo não patogênico encontrado em um sagüi da região de Minas Gerais – *Trypanosoma minasense* Chagas, 1909. Para testar sua hipótese, Chagas enviou barbeiros infectados a seu mestre Oswaldo Cruz, no Instituto de Manguinhos (RJ), para testá-los em macacos não contaminados. Assim, querendo verificar a hipótese segundo a qual os flagelados achados no barbeiro poderiam ser formas evolutivas de *Trypanosoma minasense*, Chagas teria criado as possibilidades para a descoberta de um novo parasito patogênico – *Trypanosoma cruzi*. Surgiu assim, de uma observação ocasional, o ponto de partida que conduziu à descoberta da doença que leva seu nome. Para Delaporte, a observação do tripanossomo patogênico deve ser atribuída a Cruz, mas as condições que tornaram possível essa observação devem-se ser creditadas a Chagas que descreveu formalmente o parasito: *Dans l'expérience, il faut distinguer deux éléments: la procédure, et les significations qui s'attachent à son résultat.* (p. 45).

Delaporte descreve o dilema de Chagas para admitir o erro e o acontecimento imprevisto: se Chagas insistisse sobre a razão que estabelecia sua responsabilidade, ele endossaria o erro. Ou seja, admitiria a hipótese, errônea,

segundo a qual as critídiadas seriam formas evolutivas de *Trypanosoma minasense*: *C'est la crainte de se voir privé du mérite de la découverte qui conduit Chagas à tenter l'impossible. Substituer à sa première ligne de recherche celle, fictive, selon laquelle il avait bien trouvé le parasite pathogène qu'il cherchait.* (p. 47)..

Ao dizer que os espécimens em questão haviam sido examinados **antes** da descrição de *Trypanosoma cruzi*, Chagas inverte a ordem das descobertas. A observação do *Trypanosoma cruzi* surge, segundo Delaporte, como a primeira etapa e parece que tudo começa com a infecção experimental do sagüi pelos barbeiros infectados: *En disant que son enquête sur le **Trypanosoma minasense** des singes au Minas Gerais succède à la découverte du **Trypanosoma cruzi**, Chagas laisse entendre qu'elle a été faite dans le seul but de repérer un éventuel trypanosome pathogène.* (p. 49).

A análise dos documentos históricos realizada por Delaporte evidenciou que nos relatos anteriores a 1915, Chagas se ocupara do estudo do parasito no vetor, antes do estudo da doença. Só após 1915 ele junta seus estudos àqueles que tratam da nova patologia. A versão de Cruz, segundo a qual Chagas teria descoberto uma nova patologia e procurado o agente causal (da doença ao parasito) difere da versão de Chagas (do parasito à doença). De acordo com Delaporte, os dois não se encaixam nos acontecimentos da mesma maneira: *Si comme le dit Cruz, son élève descend de la pathologie insolite vers les insectes infectés, la logique impose de chercher le trypanosome dans le sang des individus suspects.* (p. 60). Chagas deveria ter examinado o sangue dos indivíduos suspeitos imediatamente após a descoberta das formas critídiadas no inseto. Pois, se assim fosse, provavelmente ele não teria formulado sua hipótese das critídiadas serem formas evolutivas de *Trypanosoma minasense*.

As versões históricas, para Delaporte, ocultam a idéia segundo a qual Chagas tinha finalmente achado uma doença que ele, de início, não procurara. Ele analisa os aspectos políticos e culturais que impulsionaram a ocultação dos fatos. Para ele, a relação entre a pesquisa de Chagas e a Instituição de Manginhos (RJ) é central. Apesar da falta de uma tradição científica e de expoentes médicos no Brasil, este Instituto propiciava as condições necessárias para a descoberta, por apresentar uma situação favorável para o desenvolvimento da produção de conhecimento científico no Brasil:

Cruz a tout de suite aperçu les avantages qu'une telle découverte pouvait procurer à l'Institut. Celui-ci assurait une triple fonction: la professionnalisation de la médecine brésilienne, le développement d'une recherche tournée vers l'élucidation des pathologies nationales et la mise

en place d'une politique de santé publique. Or, annoncer que la trypanosomiase américaine avait été pressentie sur la base d'une trouvaille occasionnelle, c'eût été priver la jeune médecine brésilienne, l'Institut Oswaldo Cruz et le nouvel ordre hygiéniste d'un atout de premier plan. (p. 64).

E, para Chagas,

Au moment où le jeune médecin s'imposait comme le successeur de Cruz, il fallait écarter la version si compromettante de la collaboration. D'où ces histoires transfigurées qui occultèrent l'erreur dont il avait fallu s'affranchir et le hasard dont il avait fallu tirer parti. Le maître et le disciple s'efforcèrent de faire prévaloir les droits de la logique sur la logique de l'histoire (p.55).

Todo esse processo de busca de credibilidade e reconhecimento é ainda mais visível a partir da análise do discurso de Cruz, sobre a relação entre a descoberta de Chagas e o uso de uma metodologia inédita: *À une découverte de premier plan doit correspondre une méthodologie exemplaire. Cruz souligne, en toute simplicité, que la découverte de cette maladie constitue le plus bel exemple du pouvoir de la logique au service de la science[...]* (p.64).

Em relação ao estudo anatomoclínico, Delaporte considera que Chagas produziu uma quimera ao associar o bócio a um parasito, o que resultou na descrição da tireoidite parasitária. Se Chagas descobriu a tripanossomíase americana, ele precisaria excluir os erros de interpretação e confusão. Mas, inversamente, se Chagas tomou o edema por um mixoedema, e incluiu o bócio e o cretinismo na sua doença, não se poderia dizer que ele descobriu uma nova parasitose:

Les historiens ne voient pas que la découpe du savoir, qui nous est familière depuis 1935, ne peut valoir pour une période antérieure. Ce n'est qu'à partir du moment où on a identifié cliniquement la trypanosomiase américaine, grâce au signe de Romanã, qu'il est possible de repérer, dans le discours médical de Chagas, une découverte, une erreur et une confusion (p.69).

Uma das explicações desse erro está vinculada ao fato de Chagas ter tomado como modelo explicativo o ciclo do hematozoário da malária e, conseqüentemente, está ligado à percepção médica do período. Para Delaporte, o discernimento em patologia não tem nada de automático, sendo que o modo

de reconhecimento de uma entidade depende da estrutura da percepção médica. Afirma, portanto, que a tireoidite parasitária, tal como Chagas a descreveu, não é nem tripanossomíase americana nem uma afecção endócrina e ainda menos as duas juntas. E lembra a ressalva de Villela, um dos críticos de Chagas, para quem os trabalhos de Chagas contribuíram para negligenciar o tratamento do bócio no Brasil e criaram obstáculos para a elucidação da natureza da tripanossomíase americana.

Diante desse impasse Delaporte evidencia o tempo de latência que separa a constituição do sistema médico de Chagas da revisão epistemológica que tornou possível a formação do conceito de tripanossomíase americana. Nesta direção, novas leituras começaram com a revisão da teoria do ciclo evolutivo do parasito feita por Brumpt; com a revisão do quadro clínico da tireoidite parasitária feita por Krauss e com as novas enquetes epidemiológicas refeitas na Argentina. No centro dos debates estavam as seguintes questões: as descrições da tireoidite parasitária definem as formas crônicas de uma nova entidade mórbida? Ou elas correspondem ao bócio e ao cretinismo tais como se observa na Europa?

Constituiu-se um pensamento médico que se opunha à percepção de Chagas, já que este tinha formulado um estudo anatomoclínico do bócio e do cretinismo para as formas crônicas da tireoidite parasitária. Ou seja, Chagas tinha descrito duas entidades mórbidas superpostas, uma parasitose e as manifestações clássicas do hipotireoidismo: [...] où Chagas percevait les formes chroniques de la thyroidite parasitaire, Krauss voyait le goitre et le crétinisme, et quand le premier décrivait la forme aigue, le second déchiffrait deux affections mêlées. (p.122).

Somente em 1930 aparecem novas contribuições fundamentais: Dias revisa o ciclo evolutivo de *Trypanosoma cruzi*; Pena de Azevedo revisa o material histopatológico e Lobo Leite realiza novas enquetes epidemiológicas. Estas revelaram novos vetores e reservatórios do parasito, embora o diagnóstico da doença humana permanecesse raro.

Em 1935, época em que a identificação do parasito era o único indicador da doença de Chagas, Romaña, na Argentina, descreveu a síndrome óculo-palpebral e encontrou o sinal patogênico que leva seu nome. Para Delaporte, este ano não é, portanto, a data de uma redescoberta, mas o momento onde se diagnostica e se descobre a tripanossomíase americana. Com Romaña a medicina havia mudado de terreno. Houve um deslocamento: do laboratório em Lassance, Minas Gerais, para a clínica do hospital de Santa Fé, na Argentina, onde havia casos espontâneos da doença. Há, então, uma substituição da medicina experimental pela clínica: o contato com a conjuntivite, e a descoberta de que o parasita provoca a síndrome óculo-palpebral.

Os historiadores falam de uma reabilitação da doença de Chagas pela escola Argentina, mas Delaporte questiona: uma reabilitação pode ser feita ao preço de um abandono? Segundo ele, as novas pesquisas revelam a concepção de tireoidite parasitária como uma quimera nosológica. Ele entende que, nesta história, a ordem das descobertas é inversa àquela da maior parte das patologias: em 1909 identificou-se o parasito; mas precisou-se esperar até 1935 para descrever a doença que lhe correspondesse.

Por fim, é preciso acrescentar que Delaporte não nega o trabalho de Carlos Chagas (que, embora tenha construído uma doença falsa, foi o criador das condições que possibilitaram a sua descoberta e, especialmente, do parasito), mas sim a questionar um mito epistemológico, mostrando como a ciência pode avançar a partir do registro de erros e acasos. Além disso, coloca em evidência as razões extracientíficas para a ocultação, por parte dos historiadores, dos erros, dos acasos e das transfigurações históricas no processo de constituição da doença de Chagas no Brasil.